

UZUMLARNI TOMCHILATIB SUG‘ORISH USULI MODELII.

I.A. Begmatov¹, Sh.A. Aynakulov²

¹TIQXMMIning Sug‘orish va melioratsiya kafedrası professori;

²TIQXMMIning Axborot texnologiyaları kafedrası katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17927364>

Annotatsiya. Tomchilatib sug‘orish boshqa sug‘orish usullari imkonsiz yoki samarasiz bo‘lgan hollarda qo‘llaniladi. Tomchilatib sug‘orish tizimlari qishloq xo‘jaligi ekinlarini yetishtirishda, ayniqsa uzumzorlarda juda samarali bo‘lib, hosilning hajmi va sifati ko‘p jihatdan namlik va ozuqlantirish rejimlarga bog‘liq bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: sug‘orish, uzumzor, yer maydoni, gidromodulyar mintaqqa, yer osti suvlari, tuproq, fokal sug‘orish, chiziqli sug‘orish, tomchilatgich, tuproq og‘irligi, suv sig‘imi, namlik, ko‘chat, suv sarfi, bug‘lanish, o‘shish mavsumi.

Kirish

Global suv iste‘moli tez sur‘atlarda o‘shib bormoqda. Bu esa global suv tanqisligiga olib kelmoqda. Yangi suv resurslarini o‘zlashtirish suvni boshqarish tizimlarini saqlashga investitsiyalarni ko‘paytirishni talab qiladi. Har bir kubometr suv narxining oshib borishi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun suv muammosini bartaraf qilishni qiyinlashtiradi. Agar hozirgi suvdan foydalanish shakli va aholi jon boshiga iste‘mol o‘shishda davom etsa, suv ta‘minoti barqaror ravishda pasayadi.

Sug‘orishda suvni tejash muammosining yechimlaridan biri suvni tejaydigan sug‘orish texnologiyalaridan foydalanishdir.

Dunyo bo‘ylab uchta asosiy sug‘orish usuli keng qo‘llaniladi: egatli sug‘orish, purkab sug‘orish va tomchilatib sug‘orish.

Tomchilatib sug‘orish o‘zining ko‘plab afzalliklari tufayli sug‘oriladigan dehqonchilikni jadal rivojlantirish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Bunda suv to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘simliklarning ildiz zonasiga yetkaziladi. Bu eruvchan o‘g‘itlar va ekinlarni himoya qilish vositalarini bir vaqtning o‘zida qo‘llash imkonini beradi.

Masalaning qo‘yilishi

Uzumzorni sug‘orish jarayonini qaraymiz. Bir xil sug‘orish rejimini belgilaydigan tuproq va gidrogeologik sharoitlar bilan aniqlanadigan cheklangan yer maydoni gidromodulyar mintaqqa deb ataladi. Yer osti suvlari yer sathidan 3 metrdan pastda va loyli tuproq tuzilishiga ega bo‘ladi.

Tomchilatib sug‘orish usuli bilan har bir o‘simlikni alohida lokal sug‘orish yoki har bir qator o‘simliklarni birga chiziqli sug‘orish. Uzumzorni sug‘orish uchun suv sarflash tezligi $q = 2$ l/soat bo‘lgan Vario-Drip tomchilatgichi qo‘llaniladi. Har bir ko‘chat uchun 2 ta tomchilatgich ishlatiladi. Iqlim ma‘lumotlari meteorologik stansiyadan olinadi. Tuproq odatiy sierozem bo‘lib, yer osti suvlari chuqurligi 3 m dan past, tuproqning hajm zichligi $= 1,36-1,53$ g/sm³; tuproqning umumiy suv sig‘imi $PV = 47,2\%$, tuproqning maksimal dala namligi $MFC = 36,8\%$, sug‘orishdan oldingi namlik (MFC ning $0,85\%$) $D = 31,28\%$, birinchi soat oxirida suvning yutilish tezligi - 89 mm/soat, to‘rtinchi soat oxirida suvning yutilish tezligi 50 mm/soat, uzumni ekish sxemasi- 3,5 x 3,0 m².

Masalaning yechimi.

Uzum ekishda quyidagi parametrlarni qabul qilamiz: ko'chatlar orasidagi sug'orish uzunligi $b = 1,2$ m; sug'orish chuqurligi $h = 0,9$ m; qatorlar orasidagi sug'orish uzunligi $= 1,25$ m. Quyidagi formuladan foydalanib, chiziqli sug'orish uchun sug'orish tezligini aniqlaymiz:

$$\mu_n = 0,8 \cdot \gamma \cdot h \cdot b \cdot z \cdot (\beta_{III B} - \beta_i) \cdot K_1 \cdot K_2 \quad (1)$$

Tuproqning yutish qobiliyatiga bog'liq holda sug'orish normasida suv quyishning ruxsat etilgan minimal davomiyligini aniqlaymiz:

$$t = \frac{2 \cdot P \cdot \alpha}{V_1 + V_2} \quad (2)$$

Bu yerda P - tomchilatib sug'orishda berilgan chuqurlikdagi vertikal tuproq ustunini to'yintirishga sarflanadigan suv qatlami bo'lib, quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$P = \gamma \cdot \varphi \cdot h \cdot (\beta_{III B} - \beta_i) \quad (3)$$

Bu yerda φ - namlanish sxemasida namlikni qayta taqsimlash vaqtida suv sarfini hisobga oluvchi koeffitsient bo'lib, qumoq tuproqlar uchun $\varphi = 1.1$; a - suv ta'minotining konsentrlangan xususiyatini hisobga oluvchi koeffitsient, qumoq tuproqlar uchun $a = 1.25$; v_1 - suvning birinchi soat oxiridagi yutilish tezligi(m/soat), v_2 - suvning to'rtinchi soat oxiridagi yutilish tezligi(m/soat).

Tomchilatgichlar soni bitta tokka o'rtacha kunlik suv yetkazib berishni xisobga olgan holda tanlanadi. Uzumzor tuprog'I yengil mexanik tuzilishga ega bo'lib, toklarni to'liqroq sug'orish uchun 2 l/soat suv sarfiga ega ikkita Vario-Drip tomizgichi o'rnatilgan.

Sug'orish vaqti quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$t_p = \frac{1000 \cdot \mu_n}{n \cdot q} \quad (4)$$

Bu yerda n - bitta daraxtdagi tomizgichlar soni; q - tomizgichning oqim tezligi, l/soat.

Tomchilatib sug'orish butun maydonni emas, balki uning faqat bir qismini namlaganligi sababli, namlik koeffitsientini quyidagi formula yordamida topish kerak:

$$f = \frac{b}{B} \quad (5)$$

Bu yerda $b=1,2$ - namlanishning gorizontal proyeksiyasining hisoblangan kengligi; $B=3,5$ - qatorlar oralig'i;

Sug'orish normasi quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$M_n = \frac{\mu \cdot 10000 \cdot K}{B \cdot l} \quad (6)$$

Bu yerda $K = 1.1$ bug'lanishdagi yo'qotishlarni hisobga oluvchi koeffitsient.

Sug'orish rejimini hisoblash uchun bug'lanish N. Ivanov formulasi yordamida vegetatsiya davri oylari bo'yicha aniqlanadi:

$$E_0 = 0,0018 \cdot 0,8 \cdot (25 + t_1)^2 \cdot (100 - a_1) \quad (7)$$

bu yerda, E_0 o'rtacha oylik bug'lanish, mm; t_1 o'rtacha oylik harorat, °C; a_1 o'rtacha oylik nisbiy havo namligi, %.

$$t_1 = t + 0,1 \cdot (a - a_1) \quad (8)$$

$$a_1 = 39 \cdot K_0 \quad (9)$$

Bu yerda K_0 havo namligi koeffitsienti; t va a - ob-havo stansiyasi tomonidan o'lchangan harorat va nisbiy namlik; t_1 va a_1 - ob-havo stansiyasi tomonidan hududning rivojlanish davrini hisobga olgan holda o'lchangan harorat va nisbiy namlik.

Jo'yak bilan sug'oriladigan gidromodulyar maydon uchun vegetatsiya davri oylari bo'yicha suv sarfini quyidagi formuladan foydalanib aniqlanadi:

$$E_{II} = k_{ex} \frac{E_0^{1,58}}{31,62} \quad (10)$$

bu yerda k_{ex} - uzumzor suvi sarfining paxta o'simligi suvi sarfiga nisbati.

Uzumzor suvi sarfi vegetatsiya mavsumi taqvimiga muvofiq aniqlanadi:

$$E_{\sigma.c.} = \frac{E_{II} \cdot d_e}{d} \quad (11)$$

Bu yerda d - oyingning kunlar soni; d_e - vegetatsiya mavsumining kunlar soni; Uzumzorning suv sarfini quyidagi formuladan foydalanib, taqvim vegetatsiya mavsumi asosida yog'ingarchilikni ayirib aniqlaymiz:

$$E_{\sigma.c.} = E_{\sigma.c.} - \frac{k_e \cdot d_e}{d} \quad (12)$$

bu yerda k_b yog'ingarchilikni kamaytirish koeffitsienti.

Uzumzorning suv sarfi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$E_K = f \cdot E_{\sigma.c.} \quad (13)$$

Quyidagi formuladan foydalanib, oylik suv iste'molini aniqlaymiz:

$$E_{cym.} = \frac{E_k}{d} \quad (14)$$

Sug'orish oralig'idagi davr davomiyligi quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$T = \frac{M_n}{E_{cym}} \quad (15)$$

Bir oydgı sug'orishlar sonini aniqlaymiz:

$$N_n = \frac{d_e}{T} \quad (16)$$

O'sish davrida amalga oshirilishi kerak bo'lgan sug'orish sonini aniqlaymiz:

$$N = N_5 + N_6 + N_7 + N_8 + N_9 \quad (17)$$

Butun vegetatsiya davridagi umumiy suv sarfi quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$M = M_n \cdot N \quad (18)$$

Suv sarfini hisoblash uchun C++ dasturi quyidagi ko'rinishda bo'ladi:

```
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
const float g=1.48, fi=1.1, h=0.9, b=1.2, z=1.25, bpp=0.368, bp=0.3128, v1=0.089, v2=0.05,
alfa=1.25, n=2.0, q=2.0;
const float k1=0.5, k2=1, B=3.5, k=1.1, l=3.0;
const float k0[5]={1.1,0.9,0.8,0.9,1.0}, alf[5]={50,34,31,32,34},
t[5]={19.8,24.8,27.5,25.8,20.4}, kbx[5]={0.99,0.78,0.69,0.7,0.83};
const int k00[5]={28,4,1,1,4}, db[5]={21,30,31,31,7}, d[5]={31,30,31,31,30};
float alf1[5], t1[5], E0[5], E1[5], E2[5], E3[5], Ec[5], T[5], Np[5];
```

```
float p=g*fi*h*(bpp-bp);
float t0=2*p*alfa/(v1+v2);
float mp=0.8*g*h*b*z*(bpp-bp)*k1*k2;
float tp=1000*mp/(n*q);
float f=b/B;
float Mp=10000*mp*k/(B*l);
float s,s1;
s=0;s1=0;
for (int i=0;i<5;i++)
{ alfl[i]=39*k0[i];
t1[i]=t[i]+0.1*(alf[i]-alfl[i]);
E0[i]=0.00144*pow(25+t1[i],2)*(100-alfl[i]);
E1[i]=pow(E0[i],1.58)*kbx[i]/31.62;
E2[i]=(E1[i]-k00[i])*db[i]/d[i];
E3[i]=10*f*E2[i];
s=s+E3[i];
Ec[i]=E3[i]/db[i];
T[i]=Mp/Ec[i];
Np[i]=ceil(db[i]/T[i]);
s1=s1+Np[i];
}
for (int i=0;i<5;i++)
cout<<"alf["<<i+5<<"]="<<alfl[i]<<endl;
for (int i=0;i<5;i++)
cout<<"t1["<<i+5<<"]="<<t1[i]<<endl;
for (int i=0;i<5;i++)
cout<<"E0["<<i+5<<"]="<<E0[i]<<endl;
for (int i=0;i<5;i++)
cout<<"E1["<<i+5<<"]="<<E1[i]<<endl;
for (int i=0;i<5;i++)
cout<<"E2["<<i+5<<"]="<<E2[i]<<endl;
for (int i=0;i<5;i++)
cout<<"E3["<<i+5<<"]="<<E3[i]<<endl;
for (int i=0;i<5;i++)
cout<<"Ec["<<i+5<<"]="<<Ec[i]<<endl;
for (int i=0;i<5;i++)
cout<<"T["<<i+5<<"]="<<T[i]<<endl;
for (int i=0;i<5;i++)
cout<<"Np["<<i+5<<"]="<<Np[i]<<endl;
float M=Mp*s1;
cout<<"p="<<p<<endl;
cout<<"t0="<<t0<<endl;
cout<<"mp="<<mp<<endl;
cout<<"tp="<<tp<<endl;
cout<<"f="<<f<<endl;
```

```
cout<<"S="<<s<<endl;  
cout<<"SI="<<sl<<endl;  
cout<<"Mp="<<Mp<<endl;  
cout<<"Yillik o'sish davridagi suv sarfi="<<M;}
```

Xulosa

1. Suvini ekin turiga qarab 30-50% tejash;
2. Hosildorlik 50% dan bir necha baravarga oshadi;
- 3 Hosil sifatining yaxshilanishi;
4. Mineral o'g'itlardan foydalanishni 30-40% ga kamaytirish;
5. Materiallar (yoqilg'i va moylash materiallarini tejash) va mehnat xarajatlarining kamayishi;
6. An'anaviy sug'orishga nisbatan sug'orish suvi unumdorligini 2-3 baravar oshirish;
7. Sug'oriladigan maydonning meliorativ holatini yaxshilash (tuproq eroziyasining oldini oladi va boshqalar).

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримовнинг 2013 й. 19-апрелдаги “2013 — 2017 йиллар даврида суғориладиган ерларнинг мелiorativ ҳолатини янада яхшилаш ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 1958-сонли Қарори. www.lex.uz.
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2013 йил 21 июндаги 176-сонли “Томчилатиб суғориш тизимини ва сувни тежайдиган бошқа суғориш технологияларини жорий этиш ва молиялаштиришни самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.www.lex.uz.
3. Давлат дастури доирасида томчилатиб суғориш тизими ва сувни тежайдиган бошқа суғориш технологияларини Сирдарё ва Жиззах вилоятлари шароитида амалиётга жорий қилинишини ўрганиш ва такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш мавзусидаги 22/2014 шартномаси доирасида бажарилган якуний Ҳисобот. ИСМИТИ. Тошкент - 2014. 139 б.
4. Демонстрация системы капельного орошения и предварительное технико-экономическое обоснование в Узбекистане. НТО, Архив НИИИВП. 2013, 342 с.
5. Маматов С. Томчилатиб суғориш тизими. САНИИРИ - Мехридарё МЧЖ. Тошкент, 2012. 79 б.
6. Капельное орошение. /<http://www.drip.agrodepartament.ru>
7. Капельное орошение. /<http://www.yug-poliv.ru>.